

1. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

УДК 332.144

DOI 10.5281/zenodo.19231195

**ВАЛЕБНИКОВА Наталья Викторовна¹,
ГОЛОВКИНА Светлана Ивановна¹,
АНТИПОВ Сергей Константинович¹,
СИЛАНТЬЕВА Мария Евгеньевна¹**

¹ ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
ул. Политехническая, д. 29 литера Б, вн. тер. г. муниципальный округ Академическое,
Санкт-Петербург, 195251

РОЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В РАЗВИТИИ ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глобальное изменение климата, его влияние на различные сферы деятельности человека, производственные циклы и проблемы сохранения природного капитала привлекает все больше внимания ученых, практиков, государственных деятелей и общественность. Леса, выполняют важнейшие экологические функции и обеспечивают жизнедеятельность более 1,6 миллиарда человек в мире. В этой связи особую актуальность приобретает анализ вопросов «зеленой экономики», лесных экосистем с целью формирования устойчивых лесных массивов, сохранения и эффективного использования продукции лесного хозяйства.

Выявление закономерностей между различными показателями, влияющими на показатели лесного хозяйства, является предметом научных исследований. В настоящем исследовании рассматриваются проблемы, которые отражаются на состоянии лесного фонда Российской Федерации, выявлены существенные факторы, влияющие на состояние лесного комплекса. Для эффективного использования лесных ресурсов необходимо не только увеличивать финансирование со стороны государства, но и мотивировать частные компании активно использовать принципы зеленой экономики и увеличивать инвестиции в сохранение лесных массивов. Теоретико-методологическую и эмпирическую базу исследования составили труды зарубежных и отечественных ученых в области зеленой экономики, лесного хозяйства, экологии, а также официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Для разработки модели прогнозирования расходов на защиту лесов были определены факторы на примере республике Саха (Якутия), проведен корреляционно-регрессионный анализ, сформирована статистически значимая модель. Полученное уравнение регрессии может быть использовано для прогнозирования расходов на основе ряда независимых переменных, таких как количество лесных пожаров, площадь поражения леса вредителями и объем строительства противопожарных дорог. В результате сделан вывод о существенных факторах, которые требуют особого внимания и контроля со стороны государства и независимых экологических организаций, а также уделить особое внимание экологической грамотности населения, чтобы минимизировать риски и достичь эффективного использования лесных фондов в Российской Федерации.

***Ключевые слова:** лесные ресурсы, зеленая экономика, национальный проект «Экология», лесовосстановление, расходы на защиту лесов, устойчивое лесопользование, лесные пожары.*

Введение. Изменения климата очевидно в различных частях мира. Даже в северных регионах, таких как республика Саха (Якутия) количество пожаров лесов свидетельствует об изменении климата. Но лес – это уникальное природное явление, которое способно к самовосстановлению. Именно поэтому изучение различных экономических факторов, влияющих на восстановление лесов, приобретает особое значение. Несмотря на большое количество исследований в этой области и вклад различных ученых, остается значительная часть пробелов и проблем (Н.В. Лукина, А.С. Исаев, В.А. Соколов, В.А. Вомперский). Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью внедрения принципов зеленой экономики для обеспечения эффективного и экологически устойчивого использования лесных ресурсов Российской Федерации, обладающей крупнейшими в мире лесными массивами.

Материалы и методы. Основой для исследования являются данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за период 2009–2023 годов, отражающие динамику лесного фонда Российской Федерации. Для выявления тенденций и проблемных аспектов применены методы сравнительного анализа ключевых показателей и оценки затрат. Центральным элементом методики стал корреляционно-регрессионный анализ, направленный на построение прогнозной модели расходов на защиту лесов для Республики Саха (Якутия).

Результаты. В современном мире идет глобальный тренд на сохранение природы. Государства выделяют статьи расходов на охрану окружающей среды, внедряя различные программы, переходя на альтернативные источники энергии, все больше внимания уделяется вторичной переработке и рациональному использованию ресурсов. По данным Росстата, текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды по Российской Федерации за 2023 год составили 559549 млн. руб. [2].

Важной частью экологического тренда является «зеленая» экономика – это модель хозяйственной деятельности, целью которой является минимизация негативного воздействия на природу, рациональное использование ресурсов, сокращение отходов и загрязнения, одновременно повышая качество жизни людей. Ключевые принципы включают сокращение углеродного следа через декарбонизацию промышленности, сохранение биоразнообразия (защита лесов, океанов, редких видов) и вовлечение населения в экологичный образ жизни (электромобили, раздельный сбор мусора, бережное отношение к природе). «Зеленая» экономика предлагает перспективное решение, фокусируясь на гармоничном объединении экономического роста и экологической устойчивости [3]. Анализ основных институциональных подходов в мировой практике, представляющий экономические и экологические цели представлен в таблице 1.

В России с 2019 по 2024 год реализовывался национальный проект «Экология», целью которого являлось улучшение экологической обстановки и повышение качества здоровья граждан России. А уже в 2025 году Национальный проект «Экологическое благополучие» приходит на смену «Экологии». Одна из природных сфер, которая наиболее нуждается в интеграции принципов зеленой экономики это леса, так как в Российской Федерации находится около 20% от всех лесов мира, также они занимают 46,6% территории России. Важно отметить, что по данным Росстата по итогам 2023 года вклад лесной отрасли в ВВП Российской Федерации составил 0,85% [8], что свидетельствует о значительном потенциале для роста и трансформации отрасли. Интеграция принципов зеленой экономики в лесное хозяйство позволит не только увеличить экономическую отдачу, но и обеспечить долгосрочную экологическую стабильность.

Таблица 1. Основные институциональные подходы и факторы, характеризующие лесной фонд в соответствии с концепцией «зеленой экономики»

Авторы	Основы институциональных подходов и факторов
Costanza, R., Angelsen, A., Wunder, S. и др. [4]	создание экономических стимулов через инвестиции и денежную оценку; экосистемные услуги целесообразно рассматривать как общественные блага, для которых нужны новые институты.
Cashore, B., Auld, G. и др. [5]	важное значение государственного контроля и сертификации.
Agrawal, A., Sunderlin, W. D. и др. [6-7]	значимость неформальных институтов, традиционных знаний и социального капитала.

Для анализа динамики лесных ресурсов РФ необходим подход, в котором будет учитываться влияние совокупности факторов на площадь лесных земель. Сохранение лесных пространств невозможно без комплексного подхода к лесовосстановительным работам и минимизации площадей, подверженных вырубке и лесным пожарам [9]. Широкое внедрение в практику модели интенсивного лесного хозяйства, основанной на принципах устойчивого развития и предполагающей грамотное проведение лесовосстановления, ухода за молодняками, коммерческих рубок ухода, рубок спелых насаждений, может стать одним из путей для решения проблем [10]. Для эффективного функционирования лесной промышленности, необходимо преодолеть ряд проблем, например, «непроработка» социальных и экономических аспектов деятельности, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, большой удельный вес неосвоенных лесных зон работы, большая разница в показателях вырубки и восстановления леса и т.д. [11]. Анализируя соблюдение принципов «зеленой» экономики в Сибири, был сделан вывод о неэффективности экологизации в лесной промышленности, и для устойчивого развития предлагается привлечение частных крупных компаний [12].

В контексте «зеленой» экономики для Российской Федерации важным является исследование факторов, которые влияют на инновационное развитие экономики. В процессе исследования были проанализированы различные показатели, которые влияют на количество лесных ресурсов, отражают их состояние, а также показатели, которые подчеркивают важность лесов для экологии и промышленности. В период с 2009 по 2023 год в России площадь земель, покрытая лесной растительностью, уменьшилась на 0,3% (с 797,5 до 795 млн. га) (рис. 1) [13]. Наибольшие потери зафиксированы в 2017 году и в 2020 году. Это связано с сочетанием нескольких факторов: рубка лесов, создание лесной инфраструктуры, масштабные пожары.

Объем заготовок древесины с 2009 года вырос на 15,3% со 158,9 до 188 млн м³) (рис. 2) [13]. Максимум этого показателя пришелся на 2018 год (238,6 млн м³). Во-первых, это связано с ростом экспорта древесины. Во-вторых, были упрощены законодательные меры по лесопользованию. Несмотря на увеличение лесных заготовок, ведется активная работа по лесовосстановлению, что компенсирует уменьшение площади лесов. Наряду с этим доля незаконных рубок снизилась, так как усилился контроль со стороны государства, а именно увеличилась кратность патрулирования лесов [14], но все же остается на высоком уровне, по оценкам Всемирного фонда дикой природы, до 20% древесины в РФ заготавливается нелегально.

В ходе исследования особое внимание было уделено статистике лесовосстановления, так как для того, чтобы сохранять и увеличивать площадь леса необходимо сохранять

баланс между убыванием и восстановлением леса, а также для сохранения биоразнообразия, поддержания углеродного баланса, обеспечения ресурсной базы для лесной промышленности. Этот показатель за 15 лет увеличился на 76,4% (с 0,83 до 1,47 млн га) (рис. 3) [13]. Процесс включает в себя не только высадку саженцев, но и дальнейший уход и наблюдение за ними, что требуют денежных ресурсов не только со стороны государства, но и со стороны частного сектора, так как в среднем около 40% саженцев погибают. Кроме того, в России происходит неблагоприятный для лесной промышленности процесс замещения хвойных пород лиственными, связанный с низкой обеспеченностью рубками ухода, фактическим завершением лесовосстановления, переводом лесных участков в лесные насаждения без учета породной структуры [8].

Рис. 1. Площадь земель, покрытых лесной растительностью с 2009 по 2023 год, млн га (составлено авторами по данным [13])

Рис. 2. Объем заготовленной древесины с 2009 по 2023 год, млн м³ (составлено авторами по данным [13])

Рис. 3. Площадь лесовосстановления с 2009 по 2023 год, млн га (составлено авторами по данным [13])

В то же время, наблюдается тенденция роста расходов на лесовосстановление: в 2009 году этот показатель был равен 2 211,6 млн руб., а в 2023 году этот показатель составлял около 3 003,8 млн руб. (рис. 4) [13]. Рост расходов составил 35,8%. Несмотря на то, что в РФ наблюдается позитивная тенденция роста расходов на лесовосстановление, этот показатель все же ниже, чем в странах с аналогичными лесными ресурсами (Канада, США). Например, в США на эти цели ежегодно выделяется \$1–2 млрд [15].

Рис. 4. Расходы на лесовосстановление с 2009 по 2023 год, млн руб.
 (составлено авторами по данным [13])

В свою очередь, для достижения целей национального проекта «Экология» (100% восстановления вырубленных и погибших лесов к 2030 году) требуется оптимизация затрат, повышение эффективности работ и интеграция современных технологий.

Общая площадь гибели лесов представлена на рисунке 5 [13]. Пик пришелся на 2010 год (0,8 млн га). Это связано с аномальной жарой 2010 года. К 2023 году показатель сократился до 125,4 тыс. га. Анализ динамики гибели лесов демонстрирует эффективность мер, реализуемых в рамках нацпроекта «Экология». Ключевую роль сыграла подпрограмма «Сохранение лесов», направленная на профилактику пожаров, модернизацию систем мониторинга (спутники, дроны). По многолетним наблюдениям, около 60% площади погибших лесов связано с воздействием лесных пожаров, 25% – с погодными явлениями и 15% – с вредителями и болезнями леса [8].

Рис. 5. Погибло лесных насаждений с 2009 по 2023 год, млн га
 (составлено авторами по данным [13])

Еще одним фактором, влияющим на общую площадь леса – лесные пожары. Максимальная площадь пожаров зафиксирована в 2019 году (8,2 млн га) (рисунок 6) [16]. Это связано с масштабными пожарами в Сибири (Красноярский край, Иркутская область), где тушение осложнялось труднодоступностью территорий. К 2023 году показатель снизился до 4 300 тыс. га, но остается выше среднего. Большинство лесных пожаров возникают из-за антропогенных факторов, что подчеркивает важность внедрения принципов «зеленой» экономики для минимизации человеческого воздействия.

Рис. 6. Общая площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, млн га (составлено авторами по данным [16])

Исходя из анализа статистических данных сборников «Промышленное производство России» за последние 15 лет, доля лесной промышленности с 2009 по 2023 год варьируется от 2,4% до 3,5 [17]. Небольшая доля обусловлена тем, что РФ экспортирует большое количество необработанной древесины, на производство продукции с высокой добавленной стоимостью относится не более 20% заготовленного леса. Несмотря на то, что Россия обладает крупнейшими в мире лесными ресурсами (815 млн га), её доля в глобальном рынке лесопродукции глубокой переработки (мебель, бумага, биохимия) составляет 3%, что указывает на низкий уровень этого показателя.

Следующий показатель, который демонстрирует важность леса в экологических процессах – это выбросы парниковых газов, связанные с лесным хозяйством, а именно на лесных землях. Леса поглощают большое количество углекислого газа (CO₂), поэтому играют одну из ключевых ролей в глобальном углеродном балансе. При неконтролируемом количестве пожаров и недостаточном контроле за состоянием леса, он превращается в источник выбросов CO₂. Поэтому, для наиболее эффективного использования леса «зеленая» экономика предлагает решения для минимизации выбросов CO₂, такие как выборочные рубки, восстановление лесов и борьбу с пожарами с помощью спутниковых систем. На диаграмме показана статистика выбросов CO₂ за последние 15 лет в России (рис. 7) [18]. За период с 2009 по 2023 год наблюдается общая тенденция к уменьшению чистого поглощения CO₂ лесными землями. Максимальное поглощение зафиксировано в 2010 году (-1662.33 млн тонн CO₂-экв.), но к 2019 году оно снизилось до 880.38 млн тонн. Это указывает на усиление негативных факторов: рост пожаров, деградацию лесов и антропогенное воздействие.

Основу проведенного исследования составил анализ расходов на защиту лесов в период с 2009 по 2023 год, на примере Республики Саха (Якутия) (рисунок 8) [13]. Выбор региона обусловлен наибольшей площадью лесов (154 тыс. га) и, как следствие, возможностью выявления более явных закономерностей. Авторами был сформирован перечень факторов, наиболее влияющих на исследуемую динамику расходов:

- X₁ – Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда (тыс. га);
- X₂ – Осадки за год (мм);
- X₃ – Число случаев лесных пожаров (единица);
- X₄ – Поражение лесов очагами вредных организмов (га);
- X₅ – Площадь леса (тыс. га);
- X₆ – Среднегодовая температура (°C);
- X₇ – Объем выполненных работ по строительству, реконструкции и эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (тыс. метров);
- X₈ – Объем заготовленной древесины (тыс. куб. м).

Рис. 7. Выбросы парниковых газов лесными землями с 2009 по 2023 год, млн тонн (составлено авторами по данным [18])

Для количественной оценки влияния этих факторов на результирующую переменную, а также для выявления мультиколлинеарности был проведен корреляционный анализ, который обусловил набор предикторов, входящих в регрессионную модель. Результат корреляционного анализа представлен тепловой картой (рис. 9).

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y
X1	1	-0,51	0,85	0,10	-0,63	-0,45	-0,14	-0,73	0,69
X2	-0,51	1	-0,62	0,22	0,37	0,34	0,30	0,74	-0,12
X3	0,85	-0,62	1	-0,09	-0,68	-0,49	-0,35	-0,58	0,47
X4	0,10	0,22	-0,09	1	-0,21	-0,34	0,18	0,19	0,54
X5	-0,63	0,37	-0,68	-0,21	1	0,83	-0,14	0,40	-0,55
X6	-0,45	0,34	-0,49	-0,34	0,83	1	-0,28	0,22	-0,45
X7	-0,14	0,30	-0,35	0,18	-0,14	-0,28	1	0,24	0,27
X8	-0,73	0,74	-0,58	0,19	0,40	0,22	0,24	1	-0,27
Y	0,69	-0,12	0,47	0,54	-0,55	-0,45	0,27	-0,27	1

Рис. 9. Тепловая карта корреляций

Как видно из рис. 9, все выбранные на качественном уровне показатели действительно оказывают существенное влияние на расходы по защите лесов, однако

заметная коллинеарность некоторых факторов не позволяет включать их в дальнейшую модель, что определяет необходимость исключения факторов X_1 , X_2 и X_5 . Общий вид предполагаемой регрессионной модели можно описать следующим уравнением:

$$y = a_0 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_6x_6 + a_7x_7 + a_8x_8, \quad (1)$$

где a_i – i -й параметр уравнения;

x_i – i -й фактор.

При апробации данной модели на реальных статистических данных была выявлена незначимость параметров a_6 и a_8 , в результате чего модель была приведена к виду:

$$y = a_0 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_7x_7. \quad (2)$$

В количественном виде результирующую модель можно описать следующим уравнением:

$$y = -1576,38 + 0,69x_3 + 7,77x_4 + 2,19x_7. \quad (3)$$

Анализируя полученную модель, следует отметить:

Коэффициент множественной корреляции равен 0,84, что указывает на сильную прямую линейную зависимость между расходами на защиту лесов (зависимая переменная) и совокупностью факторов: число случаев лесных пожаров, поражение лесов очагами вредных организмов, объем выполненных работ по строительству, реконструкции и эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, объем заготовленной древесины).

Коэффициент детерминации $R^2 = 0,6237$ показывает то, что выбранные факторы объясняют 62,37% вариации расходов на защиту лесов в Республике Саха (Якутия), что является неплохим результатом для исследуемой области.

Результаты дисперсионного анализа подтверждают общую статистическую значимость регрессионной модели: p – $value = 0,003$. Все оцениваемые параметры значимы по уровню 5%.

Полученные параметры модели могут служить для интерпретации возможного изменения структуры расходов на защиту лесов:

при увеличении числа случаев лесных пожаров на единицу, расходы на защиту лесов увеличиваются на 0,69 млн руб.;

при увеличении поражения лесов очагами вредных организмов на тысячу гектар, расходы на защиту лесов увеличиваются на 7,77 млн руб.;

при увеличении объема выполненных работ по строительству, реконструкции и эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на тысячу метров, расходы на защиту лесов увеличиваются на 2,19 млн руб.

Результаты корреляционно-регрессионного анализа, а именно уравнение регрессии, могут являться инструментом прогнозирования для количественной оценки будущих затрат на основе прогноза пожаров (X_3), очагов вредителей (X_4) и планов по дорожной инфраструктуре (X_7). Ценность модели важна для долгосрочных программ защиты лесов.

Таким образом, наиболее существенные и проблемные факторы, влияющие на состояние лесного фонда и требующие большего внимания и контроля со стороны государства, а также повышения экологической грамотности населения:

– незаконные вырубки лесов, контроль за ними со стороны государства должен ужесточаться, а вместе с ними и меры наказания;

- низкая эффективность лесовосстановления, связанная с невысокой приживаемостью саженцев и замещением хвойных пород лиственными;
- низкий уровень глубокой переработки, обусловленный преобладанием экспорта сырой древесины, недостатком инвестиций, технологической отсталостью;
- недостаточный уровень финансирования, что сказывается на темпах и качестве лесовосстановления, тем самым отражаясь на выполнении целей национального проекта «Экология».

Основными факторами «зеленой экономики» в сфере лесов являются:

- устойчивое лесопользование (рациональная вырубка с учётом естественного возобновления лесов, внедрение выборочных рубок вместо сплошных);
- лесовосстановление (посадка саженцев с учётом породного разнообразия, использование технологий для повышения приживаемости);
- борьба с незаконными рубками;
- глубокая переработка древесины (создание производств для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, снижение экспорта сырья в пользу переработанных товаров).

Рассматривать факторы зеленой экономики следует в контексте рисков, связанных с экономическими, социальными, экологическими и управленческими факторами (рис. 10) [14].

Рис. 10. Риски «зеленой экономики» в сфере лесного хозяйства
 (составлено авторами исходя из анализа темы [19])

Обсуждение результатов. Анализ позволил сделать вывод, что целесообразен комплексный подход к законодательному регулированию в контексте лесных аспектов:

- совершенствование Лесного кодекса РФ в части усиления контроля за рубками, эффективности лесовосстановления, запрет на перевод лесных земель в другие категории без экологической экспертизы;
- ужесточение экологического контроля органов власти за соблюдением нормативных актов, фактического использования лесов, использование спутникового мониторинга и дронов для увеличения патрулирования лесов;
- введение углеродных квот для лесопользователей, сохраняющих леса с высокой поглощающей способностью CO₂.

Заключение. В результате проведённого исследования были выявлены наиболее важные факторы и риски, влияющие на состояние лесного фонда. Проанализировав состояние лесного фонда РФ и его основные характеристики за период с 2009 по 2023 год, можно сделать вывод, что развитие «зеленой экономики» актуально для РФ.

Национальные проекты: «Экология», «Экологическое благополучие», играют важную роль в этом направлении. При эффективном использовании площади лесов РФ, можно увеличить ВВП страны, создать новые целлюлозно-бумажные комбинаты, биохимические производства, улучшить экологию, сохранить биоразнообразие (защита редких видов), смягчить последствия засух и наводнений, развивать экотуризм. Для этого необходим действенный государственный контроль, восстановление, уход за лесным хозяйством РФ. Целесообразно приветствовать «зеленые» инициативы не только государственного уровня в виде успешных национальных проектов, но и вовлечение крупных предприятий, частный бизнес, применяя налоговые льготы для «зеленых» проектов, через механизмы государственно-частного партнерства для лесного комплекса. Важно работать над минимизацией экологических рисков, над повышением экологической грамотности населения, а именно проводить экологические акции, игры, эко-просвещение среди населения, освещение экологических вопросов через средства массовой информации и социальные сети. Нами была предпринята попытка создания модели, построенной с использованием корреляционно-регрессионного анализа и апробированная на примере показателей Республики Саха (Якутия). Модель демонстрирует наибольшую чувствительность расходов к биологическим угрозам в виде вредителей, что подчёркивает приоритетность инвестиций в мониторинг масштабов поражений от вредителей. Модель позволяет обосновывать приоритетность и стимулирование сферы инвестиций и инноваций на защиту лесов, что будет способствовать формированию нового промышленного ядра российской экономики [20-21]. Базовая модель может быть использована для прогнозирования расходов на защиту лесов как отдельных регионов, так и Российской Федерации в целом, однако требует дальнейшей верификации и адаптации к специфике конкретных территорий для повышения точности прогнозов и учета региональных особенностей.

Список литературы

1. Шпагин, В.А. Автоматизация мониторинга лесных массивов как элемент политики устойчивого развития / В.А. Шпагин, А.А. Кудрявцев, С.В. Широкова // *Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли* : Сборник трудов Всероссийской научно-практической и учебно-методической конференции, Санкт-Петербург, 13–16 мая 2025 года. – Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2025. – С. 390-397. – EDN FQKPLB.
2. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды (с 2012 г.) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики – URL: <https://www.rosstat.gov.ru/folder/11194> (Дата обращения 17.03.2025).
3. Федюнин, П.Г. «Зеленая экономика» в борьбе с изменениями климата: стратегии и перспективы / П.Г. Федюнин // *Адаптация лесного хозяйства к изменению климата: природоориентированные решения и цифровизация. Forestry – 2024* : Материалы Международного лесного форума, Воронеж, 31 октября – 01 декабря 2024 года. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2024. – С. 215-220. – DOI: 10.58168/FFYS2024_215-220. – EDN: RHPSRD.
4. Costanza, R., et al. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. *Global Environmental Change*, 26, 152–158.
5. Graeme Auld, Lars H. Gulbrandsen, Constance L. McDermott. 2008. Certification Schemes and the Impacts on Forests and Forestry. *Annual Review Environment and Resources*. 33:187-211.
6. Agrawal, A., & Chhatre, A. (2006). Explaining success on the commons: Community forest governance in the Indian Himalaya. *World Development*, 34(1), 149–166.

7. Sunderlin, W.D., Hatcher, J., & Liddle, M. (2008). From exclusion to ownership? Challenges and opportunities in advancing forest tenure reform. Rights and Resources Initiative.
8. Доклад о реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года [Электронный ресурс] Министерство природных ресурсов и экологии РФ // – URL: <https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/d29/Доклад%20за%202022%20г%20-%20Стратегия.PDF> (дата обращения 17.03.2025).
9. Давыдова, Г.В. Состояние лесов России и Китая: особенности и тенденции их изменения / Г.В. Давыдова, Ю.Р. Щетинин // Россия и мир в условиях стратегической неопределенности : Материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 27–28 ноября 2024 года. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2025. – С. 268-279. – EDN: AMFNWK.
10. Проблемы лесного сектора России и пути выхода из кризиса / Е.А. Шварц, Н.М. Шматков, К.Н. Кобяков [и др.] // Использование и охрана природных ресурсов в России. – 2018. – № 3(155). – С. 41-56. – EDN: YZRBHV.
11. Русецкая, Г.Д. Реализация принципов устойчивого управления древесными ресурсами в лесах Иркутской области / Г.Д. Русецкая, О.И. Горбунова // Известия Байкальского государственного университета. – 2021. – Т. 31, № 2. – С. 248–261.
12. Терентьева, В.Д. Развитие «зеленой экономики» в ЛПК регионов Сибири / В.Д. Терентьева, Е.Е. Савченко // Baikal Research Journal. – 2022. – Т. 12, № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-zelenoy-ekonomiki-v-lpk-regionov-sibiri/viewer> (Дата обращения: 20.03.2025).
13. Единая межведомственная информационно-статистическая система, раздел «Без тематики». – URL: <https://www.fedstat.ru/> (дата обращения 27.03.2025).
14. Пресс-служба Минприроды России [Электронный ресурс] // Минприроды – URL: https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosleskhoz_obem_nezakonnoy_rubki_derevev_v_rossii_zab_mesyatsev_2023_goda_snizilsya_na_36/ (дата обращения: 27.03.2025).
15. FY 2023 Budget Justification [Электронный ресурс] // Forest Service – URL: <https://clck.ru/3Kb45K> (дата обращения: 30.03.2025).
16. Федеральная служба государственной статистики, раздел «Статистические издания». – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210> (дата обращения: 27.03.2025).
17. Промышленное производство в России [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики – URL: <https://www.rosstat.gov.ru/folder/210/document/13225>. (дата обращения: 30.03.2025).
18. Выбросы парниковых газов, связанные с лесным хозяйством и землепользованием [Электронный ресурс] // Федеральное агентство лесного хозяйства. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11194?print=1> (дата обращения: 30.03.2025).
19. Исламов, Р.М. Становление зеленой экономики в России: перспективы и риски / Р.М. Исламов // 4-я Международная научно-практическая конференция молодых учёных и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам «Финатлон форум»: Материалы конференции, Москва, 16 апреля 2024 года. – Москва: Московский политех, 2024. – С. 874-881. – EDN: CNLEAW.
20. Стрижак, А.Ю. Анализ показателей научно-технического развития России в условиях неоиндустриализации / А.Ю. Стрижак, Н.В. Валебникова, К.М. Кысыгбай // Новое в экономической кибернетике. – 2025. – №4. – С. 364-376. – DOI: 10.5281/zenodo.18048864. – EDN: LXQEEZ.
21. Головкина, С.И. Анализ санкций и оценка методов борьбы с ними / С.И. Головкина, Н.В. Валебникова, М.Н. Коноплев // Экономика: теория и практика. – 2024. – № 2(74). – С. 66-70. – DOI: 10.31429/2224042X_2024_74_66. – EDN: KTITVA.

Валевникова Наталья Викторовна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: valebn_nv@spbstu.ru

ORCID: 0000-0001-9552-6723

AuthorID: 284563

Головкина Светлана Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: golovkina_si@spbstu.ru

ORCID: 0000-0003-0365-4870

AuthorID: 299442

Антипов Сергей Константинович, старший преподаватель кафедры экономической теории, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: antipov_sk@spbstu.ru

ORCID: 0000-0001-7593-9483

AuthorID: 837266

Силантьева Мария Евгеньевна, бакалавр Высшей школы государственного управления, Институт Промышленного Менеджмента Экономики и Торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: maria.silanteva.05@mail.ru

ORCID: 0009-0009-4156-6039

Поступила в редакцию 24.02.2026 г.

UDC 332.144

DOI 10.5281/zenodo.19231195

VALEBNIKOVA Natalia¹,
GOLOVKINA Svetlana¹,
ANTIPOV Sergey¹,
SILANTIEVA Maria¹

¹ St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great, Politechnicheskaya str., 29, letter B, ext. ter., Akademicheskoe Municipal District, Saint Petersburg, 195251

THE ROLE OF THE FOREST FUND IN THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY IN THE RUSSIAN FEDERATION

Global climate change, its impact on various spheres of human activity, production cycles, and the preservation of natural capital, is increasingly attracting the attention of scientists, practitioners, government officials, and the public. Forests perform vital ecological functions and support the livelihoods of over 1.6 billion people worldwide. In this regard, analyzing the "green economy" and forest ecosystems to create sustainable forests and conserve and effectively utilize forest products is particularly relevant.

Identifying patterns between various indicators affecting forestry performance is a topic of scientific research. This study examines issues affecting the state of the forest fund of the Russian Federation and identifies significant factors influencing the state of the forest complex. To effectively utilize forest resources, it is necessary not only to increase government funding but also to motivate private companies to actively embrace green economy principles and increase investment in forest conservation. The theoretical, methodological, and empirical basis of the study was drawn from the work of international and domestic scholars in the fields of green economics, forestry, and ecology, as well as official statistics from the Federal State Statistics Service (Rosstat) and the Unified Interdepartmental Information and Statistical System (EMISS). To develop a model for forecasting forest protection costs, factors were identified using the Sakha Republic (Yakutia) as an example, a correlation and regression analysis was conducted, and a statistically significant model was generated. The resulting regression equation can be used to forecast costs based on a number of independent variables, such as the number of forest fires, the area of forest pest infestation, and the volume of fire road construction. This study identified significant factors that require special attention and monitoring by the government and independent environmental organizations. It also highlights the need to prioritize environmental awareness among the population to minimize risks and achieve the efficient use of forest resources in the Russian Federation.

Key words: *forest resources, green economy, national Ecology project, reforestation, costs of forest protection, sustainable forest management, forest fires.*

References

1. Shpagin, V.A. Automation of forest monitoring as an element of sustainable development policy / V.A. Shpagin, A.A. Kudryavtsev, S.V. Shirokova // Fundamental and applied research in the field of management, economics and trade : Proceedings of the All-Russian Scientific, practical and educational Conference, St. Petersburg, May 13-16, 2025 of the year. – St. Petersburg: POLYTECH PRESS, 2025. – pp. 390-397. – FULL name EDN.
2. Current (operational) environmental protection costs (since 2012) [Electronic resource] // Federal State Statistics Service – URL: <https://www.rosstat.gov.ru/folder/11194> (Accessed 03/17/2025).

3. Fedyunin, P.G. "Green economy" in the fight against climate change: strategies and prospects / P.G. Fedyunin // Adaptation of forestry to climate change: nature-oriented solutions and digitalization. Forestry – 2024 : Materials of International Forestry, Voronezh, October 31 – December 01, 2024. – Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2024. – pp. 215-220. – DOI 10.58168/FFYS2024_215-220. – PUBLISHING HOUSE of the RHPSRD.
4. Costanza R. et al. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. *Global Environmental Changes*, 26, pp. 152-158.
5. Graham Old, Lars H. Gulbrandsen, Constance L. McDermott, 2008. Certification systems and their impact on forests and forestry activities. *Annual review of the state of the environment and resources*. 33:187-211.
6. Agrawal, A., & Chhatre, A. (2006). Explaining success on the commons: Community forest governance in the Indian Himalaya. *World Development*, 34(1), 149–166.
7. Sunderlin, W. D., Hatcher, J., & Liddle, M. (2008). From exclusion to ownership? Challenges and opportunities in advancing forest tenure reform. *Rights and Resources Initiative*.
8. Report on the implementation of the Strategy for the development of the forest complex of the Russian Federation until 2030 [Electronic resource] Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation. URL: <https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/d29/Доклад%20за%202022%20г%20-%20Стратегия.PDF> (Accessed 03/17/2025).
9. Davydova, G.V. The state of forests in Russia and China: features and trends of their change / G.V. Davydova, Yu.R. Shchetinin // *Russia and the world in conditions of strategic uncertainty : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*, Irkutsk, November 27-28, 2024. Irkutsk: Baikal State University, 2025. pp. 268-279. EDN AMFNWK.
10. Problems of the Russian forest sector and ways out of the crisis / E.A. Schwartz, N.M. Shmatkov, K.N. Kobayakov [et al.] // *Use and protection of natural resources in Russia*. 2018. № 3(155). Pp. 41-56. EDN YZRBHV.
11. Rusetskaya, G.D. (2021) Implementation of the principles of sustainable management of wood resources in the forests of the Irkutsk region / G.D. Rusetskaya, O.I. Gorbunova. *Proceedings of the Baikal State University*. Vol. 31, No. 2. pp. 248-261.
12. Terentyeva V.D. (2022) The development of the "green economy" in the agricultural industry of the regions of Siberia / V.D. Terentyeva, E.E. Savchenko // *Baikal Research Journal*. Vol. 12, No. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-zelenoy-ekonomiki-v-lpk-regionov-sibiri/viewer> (Date of request: 03/20/2025).
13. Unified interdepartmental information and Statistical System, section "Without subject" URL: <https://www.fedstat.ru/> (Accessed 03/27/2025).
14. Press Service of the Ministry of Natural Resources of Russia [Electronic resource] // Ministry of Natural Resources. URL: https://www.mnr.gov.ru/press/news/rosleskhoz_obem_nezakonnoy_rubki_derevev_v_rossii_za_6_mesyatsev_2023_goda_snizilsya_na_36/ (Accessed 03/27/2025).
15. FY 2023 Budget Justification [Electronic resource] // Forest Service. URL: <https://clck.ru/3Kb45K> (Accessed 30.03.2025).
16. Federal State Statistics Service, section "Statistical publications". URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210> (Accessed 03/27/2025).
17. Industrial production in Russia [Electronic resource] // Federal State Statistics Service. URL: <https://www.rosstat.gov.ru/folder/210/document/13225>. (Accessed 30.03.2025).
18. Greenhouse gas emissions related to forestry and land use [Electronic resource] // Federal Forestry Agency. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11194?print=1> (Accessed 30.03.2025).
19. Islamov, R.M. The formation of the green economy in Russia: prospects and risks /

R.M. Islamov // 4th International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Specialists on Sustainable Development, Investments and Financial Risks "Finathlon Forum": Conference Proceedings, Moscow, April 16, 2024. – Moscow: Moskovsky Polytech, 2024. pp. 874-881. EDN CNLEAW.

20. Strizhak, A.Yu. (2025) Analysis of indicators of scientific and technological development of Russia in the context of neo-industrialization / A.Yu. Strizhak, N.V. Valebnikova, K.M. Kysygbay. *New in Economic Cybernetics*. 4, 364-376. DOI 10.5281/zenodo.18048864. EDN LXQEEZ.

21. Golovkina, S.I. (2024) Analysis of sanctions and assessment of methods to combat them / S.I. Golovkina, N. . Valebnikova, M. . Konoplev. *Economy: theory and practice*. 2 (74), 66-70. DOI 10.31429/2224042X_2024_74_66.

Valebnikova Natalia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

E-mail: valebn_nv@spbstu.ru

ORCID: 0000-0001-9552-6723

AuthorID: 284563

Golovkina Svetlana, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

E-mail: golovkina_si@spbstu.ru

ORCID: 0000-0003-0365-4870

AuthorID: 299442

Antipov Sergey, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

E-mail: antipov_sk@spbstu.ru

ORCID: 0000-0001-7593-9483

AuthorID: 837266

Silantieva Maria, Bachelor of the Higher School of Public Administration, Institute of Industrial Management of Economics and Trade, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

E-mail: maria.silantieva.05@mail.ru

ORCID: 0009-0009-4156-6039

Received 24.02.2026